

JAZONI IJRO ETISH MUASSASALARIDA MAHKUMLARNI IJTIMOIIY FOYDALI MEHNATI TUSHUNCHASI

O'rolov Botir Majiddin o'g'li

IIV Akademiyasi kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7536398>

Mahkumlar mehnatidan foydalanish g'oyasi jazoni ijro yetish tizimlarining turli modellarida (diniy, sanoat, islohotchi, tibbiy, adolat modeli, axloq tuzatish ishlari, ijtimoiy rehabilitatsiya va reintegratsiya) o'z aksini topgan. Bu fikr jinoyatchilarning mehnat qilish odatiga ega emasligi va bekorchilik odatiga ega ekanligi, hayotda nohalol (jinoyatchilik) yo'l bilan muvaffaqiyatga erishish istagidan kelib chiqqan edi. Bu pozitsiya o'tmishdagi ilmiy ma'lumotlar (C. Lombroso) va zamonaviy mahalliy va xorijiy tadqiqotlar tomonidan tasdiqlangan. Mahkumlarning mehnatidan foydalanish nafaqat iqtisodiy maqsadlarni ko'zlagan, balki ozodlikdan mahrum etish muassasalarida ozodlikdan mahrum etish jazosini ijro etayotgan shaxslarning ishsizligini istisno qilishga imkon berdi. Biroq, bu ish ko'pincha ma'nosiz edi va qo'shimcha jazo sifatida qabul qilindi. Izolyatsiya joylari amaliyotida vaqt bilan tartibga solinmagan, og'ir mehnat orqali tuzatish tushunchasi mavjud edi.

Odamlarning yopiq jamoalari sharoitida mehnat muammolari har doim katta qiziqish uyg'otdi. Agar olimlar mehnatning tabiati, uning mazmuni va shakllari, rivojlanish tendensiyalari va qonuniyati haqida ilmiy izoh berishga chaqirilsa, amaliyotchilar ilmiy tadqiqotlari asosida mehnatni tashkil etishning og'irligiga duch kelishadi. Dunyo miqyosidagi ko'plab olimlar va amaliyotchilar bir fikrga ega: odamlarning yopiq jamoalaridagi mehnat ularning jismoniy va ruhiy salomatligini ta'minlaydi, kollektivizm tamoyillari, inson qadr-qimmatini hurmat qilish va oxir-oqibat shaxsni qayta joylashtirish tamoyillari asosida normal munosabatlarning asosini yaratadi¹.

Mahkumlarni tuzatishning asosiy vositalaridan biri bo'lgan ijtimoiy foydali ish ham tuzatuvchi ta'sir chorasidir.

Mahkumlarni tuzatish-bu inson, jamiyat, mehnat, inson yotoqxonasining normalari, qoidalari va an'alariga hurmatni shakllantirish va qonuniy xatti-harakatlarni rag'batlantirishdir.

Mahkumlarni tuzatish penitensiar ta'sirning barcha choralari qo'llashga bo'ysunadi, ulardan biri mahkumlarning ishi.

Mahkumlarning ishlab chiqarish faoliyati axloq tuzatish muassasalarining asosiy vazifasi - mahkumlarni tuzatishga to'sqinlik qilmasligi kerak.

¹ Dmitriev Yu.A., Kazak B.B., Penitensiar psixologiya: — Roston na Donu, uchebnik, 2007 g.

Mahkumlarni tuzatishning asosiy vositalari: jazoni ijro yetish va ijro etish tartibi (rejimi), tarbiyaviy ishlar, ijtimoiy foydali ishlar, umumiy ta'lim, kasbiy tayyorgarlik va ijtimoiy ta'sir. Mahkumlarni tuzatish vositalari jazo turini, jinoyatning tabiati va ijtimoiy xavflilik darajasini, mahkumlarning shaxsini va ularning xatti-harakatlarini hisobga olgan holda individuallashtiriladi va qo'llaniladi.

Ma'lumki, har qanday ijtimoiy tizimning rivojlanishining asosi samarali mehnat va uning natijalari hisoblanadi. U samarali mehnat tufayli davlat, fan, madaniyat, ta'lim, tibbiyotni o'z ichiga olgan moddiy va madaniy qadriyatlarni yaratadi. Mehnat tufayli insonning o'zi ham shakllanadi.

Insonni tarbiyalashda mehnatning muhim roli falsafiy va pedagogik ta'limotlar sifatida tan olingan. Samarali mehnatning ahamiyati jinoyat sodir etgan shaxslarni tuzatish uchun axloq tuzatish (penitensiar) pedagogikasi, jinoiy jazoning bajarilishini tartibga soluvchi qonun hujjatlari, mahkumlarning davolanishini belgilovchi xalqaro standartlar tan olinadi.

Bunday muhim rol mehnatga turli xil ta'lim imkoniyatlari tufayli beriladi. Ijtimoiy foydali ish jarayonida inson o'zining jismoniy va kasbiy qobiliyatlarini rivojlantiradi, asosiy axloqiy fazilatlarni shakllantiradi, mustahkamlaydi va rivojlantiradi. Mehnat uning axloqiy pozitsiyalarini, ijtimoiy ahamiyatga ega qadriyatlarga munosabatini ochib beradi.

Mahkumlarning mehnatining roli tarbiyaviy mazmun bilan cheklanmaydi. Uning qo'llanilishi sog'lomlashtirish, intizomli va iqtisodiy ahamiyatga ega.

Mahkumlarning mehnat faoliyati ozodlikdan mahrum qilish joylarida tartib va intizomni saqlashning muhim vositasidir. Shuningdek, jismonan sog'lom odam normal ishlashini ta'minlash uchun mehnat talab qilinishi ma'lum. Mahkumlar ishining iqtisodiy ahamiyati shundan iboratki, axloq tuzatish muassasasi zamonaviy sharoitda normal ishlashga, mahkumlarning ehtiyojlarini qondirishga, oilalarga yordam berishga, jazoni o'tashdan keyin qurilma uchun zarur mablag'larni to'plashga imkon beradi.

Shuni ta'kidlash kerakki, mahkumlarning mehnatga halol va vijdonan munosabati ularning xatti-harakatlarini baholashning asosiy ko'rsatkichlaridan biri, mahkumlarni axloq tuzatish koloniyalaridan turar-joy koloniyalariga o'tkazish, shartli ravishda ozodlikdan mahrum qilish uchun ijobiy qaror qabul qilish mezoni va boshqalar. Bunday yuksak rol mehnatga ega bo'lgan ta'lim imkoniyatlarining xilma-xilligi tufayli beriladi. Ijtimoiy foydali ish jarayonida inson o'zining jismoniy va kasbiy qobiliyatlarini rivojlantiradi, axloqiy fazilatlarni shakllantiradi va rivojlantiradi.

Ta'lim funksiyasidan tashqari, mahkumlarning ishi sog'liqni saqlash vazifalarini

bajaradi, chunki bo'shlik, ayniqsa uzoq vaqt davomida mushaklarning atrofiylashishiga olib keladi. Xuddi shu maqsadga cheklangan mehnatga mos keladigan ishlarni ular uchun mumkin bo'lgan mehnat faoliyatiga jalb qilish orqali erishiladi. Mahkumlarning yopiq, qulay bo'lmagan makonda psixologik zo'riqishlarini bartaraf etishdagi roli haqida unutmashimiz kerak.

Ish bilan band bo'lmagan mahkumlar sonining ko'payishi ozodlikdan mahrum qilish joylarida jinoiy vaziyatni murakkablashtiradi, mahkumlarning tajovuzkorligini kuchaytiruvchi omillardan biri bo'lib, ular bir-biri bilan munosabatlarda ham, muassasa xodimlari bilan munosabatlarda ham namoyon bo'ladi, bu esa intizom buzilishi, jinoyat sodir yetish va ommaviy tartib buzarlikka olib keladi.

1997 yil 25 aprel kuni qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-ijroiya kodeksining 6-moddasi bilan jinoyat ijroiya qonunchiligining asoslangan prinsiplari sanab o'tilgan bo'lib, ulardan birini "Majburlov vositalarini oqilona qo'llash va mahkumlarning qonunga itoatkor xulq-atvorini rag'batlantirish prinsipi" hisoblanadi va mahkumlarni ijtimoiy foydali mehnatga jalb qilish faoliyati esa aynan ushbu prinsipga asoslanadi².

Shu bilan birga mahkumlarning jazoni ijro etish muassasalarida jinoiy jazolarini o'tashda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat ijroiya kodeksining 9-moddasida "Mahkumlarning asosiy huquqlari" belgilangan va mahkumlar ushbu moddaga asosan mehnat qilish huquqi ta'minlanmoqda, ya'ni mahkumlar mehnat to'g'risidagi qonunchilikka muvofiq xavfsiz mehnat sharoitiga ega bo'lish, dam olish, ta'tilga chiqish, shuningdek mehnatiga haq to'lanishi aytib o'tilgan.

Ozodlikdan mahrum qilingan shaxslar to'liq mehnat huquqiga ega. Ushbu amaliyot jinoyat ijroiya qonunchiligini ya'ni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat ijroiya kodeksining butun bir bobi bilan ifodalangan – o'n uchinchi bob – "Ozodlikdan mahrum etishga xukm qilingan shaxslar mehnati". Ushbu bobda to'qqizta huquqiy norma qabul qilinib, 88-96 moddalarni o'z qamroviga oladi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat ijroiya kodeksining 88-moddasi "Mahkumlarni mehnatga jalb etish"da qo'yidagilar belgilangan³:

- Mahkumlarni mehnatga jalb qilinishidan asosiy maqsad ularni ijtimoiy foydali faoliyat bilan shug'ullanishga bo'lgan extiyojini shakllantirish;
- Mahkumlarning shaxsiga tayanib mehnatga jalb qilinadi;
- Mahkumlarning mehnat qilish O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksiga

² O'zbekiston Respublikasi 1997 yil 25 aprel kuni qabul qilingan Jinoyat ijroiya kodeksi. <https://lex.uz/ru/docs/163629>

³ O'zbekiston Respublikasi 1997 yil 25 aprel kuni qabul qilingan Jinoyat ijroiya kodeksi. <https://lex.uz/ru/docs/163629>

asoslanadi, lekin O'zbekiston Respublikasi Jinoyat ijroiya kodeksining istisno va cheklashlarini hisobga olgan holda tashkil etiladi;

- Mahkumlar faqatgina jinoiy jazolarni ijro etish muassasalarida tashkil etilgan korxonalar va tashkilotlarda ish faoliyatini olib boradi;
- Mahkumlarni mehnatida kerakli tarzda qo'riqlash va (yoki) batamom ajratib qo'yilishi ta'minlangan taqdirda ham mehnat olib borishi mumkin;
- Mahkumlar xususiy shaxslar foydasiga mehnat qilishiga yo'l qo'yilmaydi;
- Oltmish yoshdan oshgan erkaklar, ellik besh yoshdan oshgan ayollar, I va II guruh nogironligi bo'lgan shaxslar mehnatga o'z xohishlariga ko'ra jalb etiladilar;
- Mahkuma ayollar homiladorlik va tug'ish munosabati bilan qonunchilikda belgilangan muddatga ishdan ozod qilinadilar;
- Mehnat to'g'risidagi qonunchilikda bajarish taqiqlangan ishlarda ayol va voyaga yetmagan mahkumlar mehnatidan foydalanishga yo'l qo'yilmaydi;
- Mahkumlar topshirilgan ishni halol, vijdonan bajarishga, mehnat va texnologiya intizomiga, mehnatni muhofaza qilish bo'yicha talablarga rioya etishlari shart;
- Ularning mehnatga oid va boshqa nizolarni hal etish maqsadida ishni to'xtatib qo'yishi taqiqlanadi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat ijroiya kodeksining 89-moddasi "Mahkumlarni ish bilan ta'minlash" da qo'yidagilar belgilangan:

- O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi ish mahkumlarni ish bilan ta'minlashdagi asosiy va mas'ul organ etib tayinlangan va qo'yidagi vakolatlarga esa:
 - JIEM ishlab chiqariladigan muayyan mahsuloti turlari uchun buyurtmalarni taqsimlaydi;
 - Ishlab chiqarish korxonalarini moddiy-texnika bilan ta'minlash choralarini ko'radi;
 - ishlab chiqarish quvvatlarini rivojlantirishni, ishlab turgan korxonalarni texnika bilan qayta jihozlash va rekonstruksiya qilishni moliyaviy ta'minlaydi;
 - korxonalar, muassasalar va tashkilotlarni mahkumlar mehnatidan foydalanishga jalb etishga imkon yaratib beradi;
 - korxonalar, muassasalar va tashkilotlarda mehnat qilayotgan mahkumlarga yoziladigan ish haqi miqdorini belgilab beradi;
 - mahkumlarni ish bilan ta'minlash jazoni ijro etish muassasalarida yoki ulardan tashqarida ish o'rinlarini tashkil etish yo'li bilan amalga oshiriladi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat ijroiya kodeksining 90-moddasi

“Mahkumlarning ish vaqti”da qo‘yidagilar belgilangan⁴:

- Ozodlikdan mahrum etishga hukm qilingan shaxslar uchun mehnat to‘g‘risidagi qonunchilikda belgilab qo‘yilgan ish vaqtining eng ko‘p normasiga rioya etgan holda, odatda, olti kunlik ish haftasi belgilanadi;
- Mahkumlar ish vaqti rejimini jazoni ijro etish muassasasi ma‘muriyati ishlab chiqarish xususiyatiga qarab belgilaydi;
- Mahkumlarni ish vaqtidan tashqari ishlarga, dam olish va bayram (ishlanmaydigan) kunlarida ishga jalb etishga ishlab chiqarish zarurati bo‘lgan taqdirda mehnat to‘g‘risidagi qonunchilikda belgilab qo‘yilgan ish vaqtidan tashqari ishlarning eng ko‘p muddatiga rioya etgan holda yo‘l qo‘yiladi;
- Ish vaqtini jamlab hisobga olish joriy etilganda, mahkumlar ish vaqtidan tashqari ishlarga, dam olish va bayram (ishlanmaydigan) kunlarida yoki tungi ishlarga jalb etilgan taqdirda mehnat to‘g‘risidagi qonunchilikda voyaga yetmagan shaxslar, shuningdek I va II guruh nogironlariga nisbatan belgilangan cheklashlarga rioya etish shart;
- Mahkuma homilador ayollar, shuningdek jazoni ijro etish muassasalari qoshidagi bolalar uylarida bolasi bor ayollar ish vaqtidan tashqari ishlarga, dam olish va bayram (ishlanmaydigan) kunlarida ishga yoki ish vaqti jamlab hisobga olinadigan rejimda ishlashga o‘zlarining roziligi bilan jalb etilishi mumkin. Mazkur shaxslar tungi ishlarga, ularning roziligini olgan holda va tegishli tibbiy xulosa bo‘lgan taqdirda, jalb qilinishi mumkin;
- Mahkumlarning ish vaqtidan tashqari, dam olish va bayram (ishlanmaydigan) kunlaridagi ishlari uchun ikki hissa haq to‘lanadi.
- O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat ijroiya kodeksining 91-moddasi “Mahkumlarning dam olish vaqti”da quyidagilar belgilangan⁵:
- Ozodlikdan mahrum etishga hukm qilingan, mehnatga jalb etilgan mahkumlarga har haftada kamida bir dam olish kuni beriladi. Ular bayram (ishlanmaydigan) kunlarida ishdan ozod qilinadi;
- Ozodlikdan mahrum etishga hukm qilingan shaxslarga har yilgi mehnat ta‘tili berilmaydi, jazoni manzil-koloniyalarda o‘tayotganlar bundan mustasno;
- Manzil-koloniyalardagi mahkumlar muddati o‘n besh ish kunidan iborat haq to‘lanadigan har yilgi mehnat ta‘tiliga chiqish huquqiga ega. Ta‘til ushbu Kodeksning 82-moddasida belgilangan tartibda manzil-koloniya doirasidan chetga chiqish huquqi bilan beriladi. Mahkum jazoni ijro etish koloniyasining intizomiy bo‘linmasi turar joylarida saqlangan vaqt haq to‘lanadigan har yilgi

⁴ O‘zbekiston Respublikasi 1997 yil 25 aprely kuni qabul qilingan Jinoyat ijroiya kodeksi. <https://lex.uz/ru/docs/163629>

⁵ O‘zbekiston Respublikasi 1997 yil 25 aprel kuni qabul qilingan Jinoyat ijroiya kodeksi. <https://lex.uz/ru/docs/163629>

mehnat ta'ili berish uchun zarur muddatga qo'shib hisoblanmaydi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat ijroiya kodeksining 92-moddasi "Mahkumlarning mehnatiga haq to'lash"da quyidagilar belgilangan⁶:

- Ozodlikdan mahrum etishga hukm qilingan shaxslar mehnatiga mehnat to'g'risidagi qonunchilikka muvofiq haq to'lanadi;
- Mehnat normalarini va mehnat vazifalarini bajargan mahkumlar mehnatiga to'lanadigan oylik haq qonunchilikda Mehnatga haq to'lash yagona tarif setkasining birinchi razryadi bo'yicha belgilangan miqdordan kam bo'lishi mumkin emas;
- Barcha chegirmalardan qat'i nazar, mahkumlar shaxsiy hisobvarag'iga ularga yozilgan ish haqining kamida yigirma besh foizi, oltmish yoshdan oshgan erkaklarning, ellik besh yoshdan oshgan ayollarning, I va II guruh nogironligi bo'lgan shaxslarning, homilador ayollarning hamda jazoni ijro etish muassasalari qoshidagi bolalar uyida bolasi bor ayollarning, shuningdek manzil-koloniyalar va tarbiya koloniyalaridagi mahkumlarning hisobvarag'iga esa, kamida ellik foizi o'tkazib qo'yiladi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat ijroiya kodeksining 93-moddasi "Mahkumlarni mehnat haqi to'lamay ishga jalb etish"da qo'yidagilar belgilangan:

- Mahkumlar jazoni ijro etish muassasalarini va ularga tutash hududlarni obodonlashtirish, shuningdek madaniy-maishiy sharoitni yaxshilash ishlarigagina mehnat haqi to'lamay jalb etilishi mumkin;
- Mahkumlar mehnat haqi to'lanmaydigan ishga, odatda, navbatma-navbat, ishdan tashqari vaqtda, haftasiga ko'pi bilan ikki soatga jalb etiladi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat ijroiya kodeksining 94-moddasi "Mahkumlarni mehnat haqi to'lamay ishga jalb etish"da ozodlikdan mahrum etishga hukm qilingan shaxslarning ish haqidan chegirmalar mehnat to'g'risidagi qonunchilikda belgilangan tartibda, ushbu Kodeksda nazarda tutilgan istisno va cheklashlar bilan amalga oshiriladi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat ijroiya kodeksining 95-moddasi "Mahkumlarning moddiy javobgarligi"da ozodlikdan mahrum qilingan shaxslar: mehnat vazifalarini ado etish chog'ida yetkazilgan zarar uchun mehnat to'g'risidagi qonunchilikda nazarda tutilgan miqdorda va tartibda kompensatsiya qilinadi hamda boshqa xatti-harakatlar oqibatida yetkazilgan zarar uchun fuqarolik qonunchiligida nazarda tutilgan miqdorda va tartibda moddiy javobgar bo'ladilar. Noto'g'ri chegirilgan summa mahkumga qaytarilib, uning shaxsiy hisobvarag'iga o'tkaziladi.

⁶ O'zbekiston Respublikasi 1997 yil 25 aprel kuni qabul qilingan Jinoyat-ijroiya kodeksi. <https://lex.uz/ru/docs/163629>.

O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat ijroiya kodeksining 96-moddasi “Mahkumlarning ijtimoiy sug‘urtasi va pensiya ta‘minoti”da qo‘yidagilar belgilangan⁷:

- Ozodlikdan mahrum etishga hukm qilingan shaxslarga tayinlangan pensiyani to‘lash ozodlikdan mahrum qilingan vaqtda to‘xtatib turiladi, bundan manzil-koloniyalarda jazoni o‘tayotgan mahkumlar mustasno;
- Manzil-koloniyalarda jazoni o‘tayotgan, ozodlikdan mahrum etishga hukm qilingan shaxslar pensiyani qonunchilikda belgilangan tartibda olishi mumkin;
- Manzil-koloniyalarda jazoni o‘tayotgan ozodlikdan mahrum etishga hukm qilingan shaxslarga pensiya tayinlash va to‘lash manzil-koloniya joylashgan yerdagi O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari Pensiya jamg‘armasining tuman (shahar) bo‘limlari tomonidan tegishli pensiya summalarini mahkumlarning shaxsiy hisobvaraqlariga o‘tkazish yo‘li bilan amalga oshiriladi;
- Jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan shaxslar qonunchilikka muvofiq davlat pensiya ta‘minoti huquqiga ega bo‘ladi.

Mahkumlarni mehnatga jalb qilish uchun asos bo‘lgan iqtisodiy sabablarni to‘g‘ri aniqlash uchun bunday ishning asl mohiyatini – jazo sifatida mehnat, ixtiyoriy va shuning uchun majburiy yemas. Majburiy mehnat sifatida axloq tuzatish muassasalari tizimida taqsimlandi. Davlat jinoyatchilarning mehnat majburiyatlari tizimini qurgan shaxsiy irodaning namoyon bo‘lishida to‘liq cheklanganligi. Shuning uchun, uning barcha shakllarida majburlash davlat va mahkumlar o‘rtasidagi iqtisodiy munosabatlarning butun tizimi rivojlangan asl "hujayra" sifatida ko‘rib chiqilishi kerak.

Endilikda tarixga nazar soladigan bo‘lsak mahkumlarni mehnatga jalb qilish instituti qadimdi birinchi davlatni yuzaga kelishidan boshlanadi, lekin ushbu jinoiy jazolarni ijro etish tizimidagi hozirgi zamonaviy ko‘rinishi esa XVII asrdan boshlangan.

Mahkumlarni mehnatga majburlashni o‘rganish XVIII asr boshidan hozirgi kungacha bo‘lgan davrni qamrab oldi. Pyotr I hukmronligidan jinoiy jinoyatchilarni butun davlat miqyosida ishlashga jalb qilish boshlandi: 1699 yilda "qattiq mehnatga"deb nomlangan majburiy jazo ishlari qonuniy ravishda rasmiylashtirildi. Ozodlikdan mahrum qilingan mahkumlardan mehnat foydalanish tizimini davriylashtirish Rossiya jamiyatining ishlab chiqarish usuli va ijtimoiy tuzilishidagi o‘zgarishlarni aks yettiruvchi ijtimoiy-iqtisodiy mezonga asoslandi. O‘rganilayotgan majburlash munosabatlari tizimida sifatli o‘tishlarni

⁷ O‘zbekiston Respublikasi 1997 yil 25 aprel kuni qabul qilingan Jinoyat ijroiya kodeksi. <https://lex.uz/ru/docs/163629>

aks yettiruvchi va 120-130 yillik sikllarni tashkil yetuvchi to'rtta katta davr aniqlandi⁸:
I bosqich (1699-1861) – i Peter i hukmronligidan kelib chiqqan va Rossiyada serfdomning bekor qilinishi bilan yakunlangan mahkumlarning mehnatidan foydalanishga Utilitarian yondashuvning kelib chiqishi;
II bosqich (1861-1917) – 1861 yilda serfdomning bekor qilinishi, 1917 yilda Rossiyada burjua va sotsialistik inqiloblar bilan yakunlangan ishchilar sinfining shakllanishi bilan belgilangan Rossiya rivojlanishining kapitalistik bosqichi.;
III bosqich (1917-1991) – bolsheviklarning hokimiyatga kelishidan Sovet Ittifoqi qulashigacha-mahkumlarning mehnatini qo'llashda davlatning yeng katta faoliyati bilan ajralib turdi;
IV bosqich (1991 – hozirgi) O'zbekistonning iqtisodiy makonini liberallashtirish, jazoni insonparvarlashtirish va ozodlikdan mahrum qilish muassasalarida jazoni ijro etish sharoitida mahkumlarni mehnatga jalb qilishning barcha mavjud muammolarini aks yettiradi
Ushbu bosqichlarda O'zbekistondagi jinoiy jazolarni ijro etish tizimida mahkumlarni mehnatga jalb qilish III bosqichda yuzaga kelgan. Sanoatlashtirish jarayonida stalinizmning repressiv siyosatining kuchi kuchaydi, siyosiy jinoyatlar bo'yicha mahkumlar ulushi o'sdi. Mahkumlarning katta oqimi lagerlarga quyildi: 180 mingdan 1930 yilda lager kontingenti 1941 yilga kelib 1,5 million kishiga yetdi.
Iosif Stalin tomonidan mahkumlarning ish haqi joriy yetildi, bu yesa tegishli sohalarda tinch aholi uchun belgilangan tarif stavkalari asosida hisoblab chiqilgan. Ko'pgina ob'ektlarda urushdan oldin bekor qilingan ish kunlari tizimi qayta joriy yetildi.
Yo'qotilgan huquq va yerkinliklarni qo'lga kiritish, jamiyatga qaytish mahkumlar uchun yaxshi bo'ldi (va hali ham harakat qilmoqda), shuning uchun davlatning majburlashning iqtisodiy vositalarini kengaytirishga bo'lgan munosabati ozodlikdan mahrum qilish joylarida mehnat samaradorligini oshirishning ishonchli yo'nalishi yedi.
Bugungi kunda jamiyat huquqni muhofaza qilish tizimiga milliy xavfsizlikning keng ko'lamli vazifalarini qo'yadi: jinoyatchilikka qarshi kurash, jinoyatlarning qaytalanishini kamaytirish, qonunga bo'ysunuvchi fuqarolar jamiyatiga qaytish. Jabrlangan shaxslarga va davlatga yetkazilgan zararni qoplash muammosi kuchaymoqda. Va nihoyat, shuni unutmangki, mahkumlarning aksariyati mehnatga layoqatli yoshda. Ularning fuqarolik roli jamiyatning ishchilar va soliq

⁸ Chernishev I.N. Evolyusiya prinuditelnogo truda: ot istorii k sovremennosti. - Akademiya FSIN Rossii, Ryazan. 2015 g.

to'lovchilar sifatida yehtiyojlarini qondirishdir. Shuning uchun ozodlikdan mahrum qilish muassasalarida mehnat funksiyasini amalga oshirish xususiy vazifa sifatida qaralmaydi.